

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA

Av. Tristão Gonçalves, 912/5º Andar - Centro - Fortaleza/CE - 60015-000
(vara07@trt7.jus.br)

SENTENÇA

PROCESSO N.: 0000232-49.2015.5.07.0007
RECLAMANTE: FLAVIO RODRIGUES GRANGEIRO
RECLAMADA: CONDOMINIO LANDSCAPE
EM 12 DE MAIO DE 2015, ÀS 12h10min

1. RELATÓRIO

Dispensado, conforme autorização do art. 852-I, da CLT.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. MÉRITO: EXTRAVIO DE CTPS/ DANOS MORAIS (INDENIZAÇÃO)

Os atos praticados em audiência exauriram totalmente a matéria. Senão veja-se.

A testemunha apresentada pela reclamada, justamente quem teria interagido com o reclamante por ocasião dos trâmites rescisórios deste, informou que de fato não ocorreu com outro funcionário, além do reclamante, de se fazer o acerto contratual sem a assinatura (baixa) da CTPS, e que só efetivamente pagou os direitos do trabalhador em razão de uma possível multa que pudesse incidir sobre o atraso, autorizado que foi pelo síndico, o qual estava ciente de que o reclamante supostamente não teria entregue sua CTPS.

Ora, ainda que efetivamente coubesse ao reclamante demonstrar que entregou o seu documento para merecer o último registro por sua ex-empregadora, as regras de experiência e o senso comum (CPC, art. 335) informam que não se trata de uma praxe minimamente utilizada (o trabalhador documentar o ato). O empregado demissionário simplesmente entrega seu documento ao setor de pessoal ou o que o valha, sem qualquer comprovante disso.

E o que foi decisivo para se assumir que efetivamente a reclamada extraviou o documento foi o ardil, com a tentativa de referendo por uma testemunha, no sentido de fazer crer que o obreiro não depositou seu documento no setor competente da empresa.

A referida testemunha disse que o síndico estava ciente da pendência do reclamante e expressamente autorizou o procedimento rescisório incompleto. Acontece que o próprio síndico, quando remotamente interrogado por telefone a respeito do tema, conforme registrado na ata de audiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA

Av. Tristão Gonçalves, 912/5º Andar - Centro - Fortaleza/CE - 60015-000
(vara07@trt7.jus.br)

afirmou desconhecer totalmente o caso do reclamante (frise-se, considerado como excepcional como dito pela testemunha), tampouco qualquer autorização para que fosse procedida à rescisão dele sem a baixa da carteira.

Assim, assume-se que efetivamente a reclamada recebeu e extraviou a CTPS do reclamante, reputando-se que a indenização postulada é efetivamente cabível, uma vez que foi suprimido deste (indefinidamente) um documento pessoal, objetivamente motivo para inequívoco desconforto, inclusive em razão de não ter como provar, da forma mais usual e convincente, todo o seu histórico laboral.

Considerando que se tratou de um contrato curto, o salário do obreiro e o vulto da reclamada, que apesar de não ter feição empresarial é um condomínio de alto padrão, e com muitas unidades, largamente conhecido nesta capital, bem como o caráter pedagógico da medida, fixa-se a reparação de R\$ 5.000,00.

Julga-se procedente do pedido de indenização por danos morais.

2.2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A reclamada se deu o trabalho de vir a Juízo negar que tenha perdido a CTPS do reclamante, construindo uma tese dissimulada e contraditória, o que não pode passar despercebido por quem tem o dever de zelar por uma ordem jurídica efetivamente justa, pautada pela lealdade e pela boa-fé.

Diante da prática de atos descritos nas hipóteses do art. 17 do CPC, reputa-se a reclamada litigante de má-fé, condenando-a a pagar à reclamante R\$ 2.000,00, pela conduta objetivamente considerada e danos processuais.

2.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Indeferem-se, a teor do entendimento consubstanciado nas Súmulas n. 319 e 329 do C. TST.

2.4. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Na forma da lei (n. 8.177/91, art. 39), e conforme as Súmulas n. 200 e 381 do C. TST.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA

Av. Tristão Gonçalves, 912/5º Andar - Centr. - Fortaleza/CE - 60015-000
(vara07@trt7.jus.br)

2.5. CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Não há, diante da natureza estritamente indenizatória das verbas concedidas na decisão.

2.6. JUSTIÇA GRATUITA

Concede-se ao reclamante, em conformidade com o que dispõe o art. 790, § 3º, da CLT.

2.7. OFÍCIOS

Oficie-se a Delegacia de Polícia Federal, nesta capital, com cópia integral dos autos, a fim de analisar a conveniência de apurar a conduta da testemunha THIAGO DIAS DE MEDEIROS em eventual prática de crime.

3. DISPOSITIVO

ISSO POSTO, DECIDE O JUÍZO DA 7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA, NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO MOVIDA POR **FLAVIO RODRIGUES GRANGEIRO** EM FACE DE **CONCOMINIO LANDSCAPE**, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, JULGAR **PROCEDENTES EM PARTE** OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A RECLAMADA A PAGAR AO RECLAMANTE A QUANTIA LÍQUIDA DE **R\$ 7.000,00**, EQUIVALENTE A: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDEM OS DEMAIS PLEITOS.

DEFERE-SE A JUSTIÇA GRATUITA AO RECLAMANTE.

LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS, CONFORME PLANILHA ANEXA À DECISÃO, DESTA SENDO PARTE INCINDÍVEL.

CUSTAS PELA RECLAMADA, NO VALOR DE **R\$ 140,00**, 2% DO VALOR DA CONDENAÇÃO ACIMA FIXADA.

OFICIE-SE A DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL NESTA URBE, CONFORME AO NORTE DETERMINADO.

CIENTES AS PARTES (SÚMULAS N. 30 E 197 DO C. TST).

NADA MAIS.

FÁBIO MELO FEIJÃO
Juiz do Trabalho Substituto
(fabio.feijao@trt7.jus.br)